

CZU: 343.575:341.123

DOI: 10.5281/zenodo.7366848

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ НАРКОМАНИИ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

ГУЛИЕВ Васиф,

Докторант, Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции
Республики Азербайджан

The Republic of Azerbaijan has all the opportunities and potential to combat drug trafficking and the spread of drug addiction. Political, socio-economic stability achieved as a result of the selfless efforts of the President of the country, institutional reforms carried out in various fields, the legal framework built on the basis of international standards, ancient history, national customs and traditions, the rich culture of the Azerbaijani people are one of such foundations.

Keywords: drug addiction, prevention, drugs, negative process, psychotropic substance, international convention, uncontrolled zone, illegal traffic in precursors, United Nations Organization

Одним из острых проблем современности является наркомания и наркобизнес, наносящие серьезный удар не только по здоровью, моральному состоянию людей, но и по социально-политической, экономической стабильности государств. Наркобизнес играет роль важного фактора в создании очагов войн и конфликтов, оккупированных и неконтролируемых зон, террористических центров, организованных транснациональных преступных группировок, более широком распространении незаконной торговли оружием [5, с.13].

Существующее состояние незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ показывает, что в глобализированном мире наркомания и наркобизнес приобрел масштабы социальной катастрофы, стал одной из основных причин организованной и транснациональной преступности, основным источником финансирования терроризма, стал большим источником опасности для государств и народов, независимо от государственного устройства, политического режима, религиозной и этнической принадлежности, уровня развития, географического положения [3, с.74].

Согласно информации, предоставленным Управлением ООН по наркотикам и преступности и международными исследовательскими центрами, мировой оборот наркотиков оценивается в сумму от 400 до 500

миллиардов долларов в год. По данным Всемирного Банка эта цифра составляет около 2-3% годового мирового товарооборота, и 0,5-0,6% мирового ВВП. На основе данных Европола, годовой объем запрещенного рынка наркотиков в Европе составляет не менее 30 миллиардов долларов. А это, в свою очередь, составляет около 0,2-0,3% годового ВВП для Европейского Союза. Согласно Всемирного доклада о наркотиках за 2021 год, подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности, существенных изменений в производстве опиума в 2020 году по сравнению с предыдущим годом не наблюдалось и составило 7 410 тонн. Этот показатель примерно на 28% ниже самой высокой статистики (10 270 тонн в 2017 году), зафиксированной за последние десятилетия. Крупнейшими производителями опиума, как и в предыдущие годы, являются такие страны, как Афганистан, Мексика и Мьянма. Только на Афганистан к 2020 году приходится 85% мирового производства опиума. Этот показатель составляет 11% для Мьянмы и Мексики вместе. Крупнейшими производителями кокаина в мире продолжают оставаться страны Латинской Америки, особенно Колумбия. Выращивание и производства каннабиса продолжает иметь самую широкую географию среди выращиваемых наркотических средств. В период с 2010 по 2018 год более 150 стран сообщили в ООН о нелегальном производстве каннабиса в их странах, что составляет 96% населения мира [1]. В последние годы, в результате развития информационно-компьютерных, телекоммуникационных технологий определенная часть сбыта наркотических средств и психотропных веществ приходится на интернет-площадки, известные как «darknet».

В целом, по оценкам экспертов ООН, в 2019-м году, 275 миллионов человек в возрасте 15-64 лет на планете употребляли наркотики за последний год, что составляет около 5,5% населения мира этого возраста. Из вышеуказанных 275 миллионов, 200 миллионов являются потребителями каннабиса. Около 36,3 миллиона человек в мире являются наркозависимыми и страдают от употребления наркотиков [1].

По данным Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, по состоянию на 31 декабря 2021 года в стране число лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания, составило 34 602 человека. Из них 27106 находились в диспансерном, 7496 в профилактическом учете.

В Азербайджанской Республике правовые основы борьбы с

наркотизмом и наркобизнесом впервые были заложены Указом № 485 Общенационального лидера Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева «О мерах против наркомании и незаконного оборота наркотических средств» от 26 августа 1996 года. В Указе отразились стратегические направления государственной политики в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Создана необходимая законодательная база борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, проведены институциональные реформы.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, в своей речи в открытии 32-ой сессии Вспомогательной Комиссии ООН, по контролю на Ближнем и Среднем Востоке незаконного оборота наркотических средств и связанных с этим проблем, проводимый в 1997-м году в Баку, отметил, что « контроль наркотиков, борьба с наркоманией и наркобизнесом в последние годы нашего века стала общечеловеческой проблемой в мире. Это – борьба за физическое и духовное здоровье каждой страны, народа, нации» [2, с.6-7].

Достойный преемник Общенационального лидера, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также демонстрируя решительную позицию в борьбе против наркомании и незаконного оборота наркотических веществ, неоднократно отмечал необходимость принятия и реализация комплекс мер, направленных на защиту нашего генофонда, воспитания молодого поколения в здоровом духе и в духе высоких идеалов. Эти и другие концептуальные положения нашли своего отражения в указах и распоряжениях Президента Азербайджана, в том числе и в государственных Программах.

Так, в Азербайджане приняты и успешно реализованы 3 Государственные Программы (2000-2006, 2007-2012, 2013-2018), направленные на повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и распространением наркомании. В настоящее время продолжается работа по реализации «Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркомании на 2019-2024 годы».

Выгодное географическое расположение Азербайджана с точки зрения транзита с Востока на Запад и нахождение на международных

транзитных маршрутах, обладание современной транспортной инфраструктурой превратило ее в важное транзитное государство в международных грузоперевозках между Европой и Азией. Наркодилеры, учитывающие именно этот фактор, прилагают серьезные усилия в перевозке путем контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через границы Азербайджана с территории южного соседа -Исламской Республики Иран. Отмечая данное обстоятельство, 5 июля 2000 года во время встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Пино Ариакки Общенациональный лидер сказал: «Азербайджан по своему географическому положению находится на пути перевозок наркотиков из Афганистана, Средней Азии на Запад и из Ирана в Север и Запад. Мы это знаем, учитываем и принимаем нужные меры... Но мы не расслабляемся, мы всегда будем принимать необходимые меры для предотвращения этих каналов».[4, с.41].

Учитывая данное обстоятельство, сотрудники правоохранительных органов активизировали борьбу с незаконным оборотом наркотиков, используя возможности современных телекоммуникационно-информационных технологий, проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению контрабанды наркотиков по различным маршрутам, изъяли у преступников наркотики в больших количествах. В качестве примера хотел бы отметить, что только Государственным таможенным комитетом за последние 4 года обнаружено и изъято из незаконного оборота более 7 тонн различных наркотиков, из которых 90% составлял героин, являющийся наиболее опасным наркотиком. Исследования показывают, что 98% выявленных наркотиков попытались ввезти на территорию страны через южные границы.

В 2021 году, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, выявлено 8535 наркопреступлений. Из них 3267 были связаны с незаконным сбытом наркотиков, 4780 – с незаконным приобретением и хранением наркотиков, 379 – с незаконным культивированием наркотических растений, 109 – с другими преступлениями данной категории.

Следует отметить особую роль и большое значение деятельности международных организаций в деле борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров. Так, при ООН 1997-м году в результате слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и Центра по предотвращению международной преступности был основан Управление по наркотикам и преступности (УНП). Данное структурное подразделение ООН является мировым лидером в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. УНП действует по всему миру через сеть региональных отделений. Так, по всему миру функционирует 21 региональное отделение, охватывая около 150 стран. Сотрудниками Управления ООН по наркотикам и преступности ежегодно подготавливается Всемирный доклад, где оценивается состояние в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в отдельных регионах и странах мира. УНП предоставляет поддержку государствам-членам в борьбе против незаконных наркотиков.

В Декларации тысячелетия ООН, принятый 8 сентября 2000 года, государства-члены, наряду с усилением борьбы с транснациональной преступностью и международным терроризмом, обязались совместно противостоять мировым проблемам наркотиков по всем направлениям.

По эгидой ООН и других международных и региональных организаций организуется и проводится конференции, семинары, круглые столы, разрабатываются и реализуются различные программы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании.

Азербайджан является одной из стран, активно участвующих в процессе сотрудничества на международном уровне, направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Азербайджанская Республика присоединилась к Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года», «Единой Конвенции о Наркотических средствах» от 1961 года, к Конвенции «О Психотропных веществах» от 1971 года. Азербайджан активно включился в совместную борьбу государств и международных организаций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, наладило тесное сотрудничество в борьбе с наркотиками с международными и региональными организациями, в том числе с соседними и другими странами. Азербайджанская Республика заключила межправительственные

и межведомственные соглашения и договоры со многими странами в целях развития международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ и профилактике наркомании.

Стремительное развитие Азербайджанской Республики, обновление инфраструктуры, широкое использование информационно-телекоммуникационных технологий обусловили повышение ее престижа и сделали ее более привлекательной, и организация на высоком уровне надежных форумов и конференций стало традицией. Именно по этой причине в разные годы в Баку проводились международные конференции посвященные борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Так, в 2019 году в Баку прошла 36-я Международная конференция по борьбе со наркотиками с участием 432 делегатов из 115 стран, организованная совместно Государственной комиссией по борьбе со с наркоманией и их незаконным оборотом и Департаментом Борьбы с наркотиками и Министерства Юстиции США.

Как было отмечено, общее количество зарегистрированных наркоманов в стране приближается к 34 000 человек. Вместе с тем, как известно, официальная статистика не полностью отражает действительности. По этому, одним из первоочередных задач в деле борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является уточнение степени и масштабов распространения наркомании. Необходим всесторонний анализ реального положения наркомании и наркотизма, порождающие это социальные, кономические, психологические и другие причины и условия, а также анализ и оценка имеющихся возможностей, сил и средств государства и общества в борьбе с наркоманией. Нужен переход от тревоги, волнения и паники к анализируванию реальной ситуации, качественному и количественному выражению показателей, характеризующих наркоманию и наркотизм. Должны быть мобилизованы все возможности государства и общества, точно рассчитаны основные направления, стратегии и тактика контрудара, чтобы не допустить попадания подростков и молодежи в «паутину» наркомании и наркобизнеса. Должны быть найдены наиболее эффективные методы борьбы с наркоманией, исходя как из традициям прошлого, так и из мирового опыта. В связи с этим хотел бы дать ряд предложений.

- Привлечение старшеклассников средних школ к обязательным медицинским осмотрам для раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ подростками и несовершеннолетними;

- В соответствии с «Государственной программой обязательного диспансерического осмотра детей на 2018-2022 годы», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 393 от 9 августа 2018 года, указанные медицинские осмотры предусмотрены при проведении обязательного медицинского осмотра учащихся средних школ;

- учитывая опасность наркомании и наркологии, ее направленность в основном на подростков и молодежь, включение тем, связанных с негативным влиянием наркотиков на здоровье человека, в учебные программы общеобразовательных школ;

- Организация регулярных информационно-просветительских мероприятий (круглые столы, лекции и семинары) для учащихся и родителей общеобразовательных школ о вредном воздействии наркотиков на моральное состояние и здоровье человека со стороны органов здравоохранения и специалистов;

- Разработка и реализация комплекса мероприятий по эффективной организации досуга подростков и молодежи, а также мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек среди них;

- разработка новых методов и приемов решения этой социальной, медицинской, правовой и в некоторой степени экономической проблемы, комплексные стратегии и тактики, единая концепция борьбы и предотвращение;

- Разработка и осуществление сотрудничества в особенности с Всемирной Организацией Здравоохранения и с программой ООН по созданию системы лечения наркомании как болезни самыми эффективными и действующими методиками, методами и программами.

В заключение хотел бы особо отметить, что в борьбе с незаконным оборотом наркотиков мы должны повысить эффективность профилактики наркомании, создать сеть реабилитационных центров по лечению и ресоциализации наркозависимых, повысить материально-технической базы этих центров, научиться лечить больных наркоманией

и возвращать к нормальной жизни. Одним словом, впереди стоит очень трудная и сложная задача, требующая много времени, сил и умения, выдержки и терпения. Каждый из нас должен быть готов к этому, необходимо быть последовательным и решительным в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике наркомании.

В Азербайджанской Республики есть все возможности и потенциал для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании. Политическая, социально-экономическая стабильность, достигнутая в результате самоотверженных усилий Президента страны, институциональные реформы, проводимые в различных сферах, правовая база, построенная на основе международных стандартов, древняя история, национальные обычаи и традиции, богатая культура азербайджанского народа являются одними из таких основ.

Ссылки:

1. Всемирный доклад о наркотиках 2020 года//<http://wdr.unodc.org/wdr2020/>
2. ДЖАВАДОВ, Ф.М., АБДУЛЛАЕВ, Я.С. Наркомания и наркотизм. Баку, 2004, 324с.
3. ЗАХИДОВ, Б.С. Актуальные проблемы борьбы с наркотизмом и наркобизнесом. Баку, 2004, 603 с.
4. ЗАХИДОВ, Б.С. Наркотизм и наркобизнес: вопросы профилактики. Баку. 2004, 151 с.
5. ТАБАКОВ, А.В. Современное состояние и основные тенденции развития транснациональное организованной наркопреступности. Монография. СПб., 2018.

